

БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМНИНГ ЎРНИ

Керимбаева Набира Каржаубаевна

Нукус давлат педагогика институтининг докторанти

Аннотация: Олий таълим ташкилотларида бўлажак ўқитувчиларнинг назарий ва амалий мустақил таълим олишлари учун улкан имкониятлар мавжуд. Бироқ кўп ҳолатларда ўқув-тарбияжараёнида педагогларда мустақил таълим олиш кўникма ва малакаларини шакллантириш масаласига долзарб педагогик муаммо сифатида қаралмайди. Ушбу мақолада мустақил таълим мазмунини таҳлил этиш ва ишлаб чиқишга замонавий нуқтаи назардан ёндашиш ёритилган.

Калит сўзлар: мустақил таълим, тизимлилик, изчиллик, дифференциаллаш, касбий компетентлик, когнитив, педагогик муаммо, индивидуал метод, истеъдод.

Abstract: There are great opportunities for theoretical and practical independent education of future teachers in higher education institutions. However, in many cases, the issue of formation of self-learning skills and qualifications of pedagogues in the educational process is not considered as an actual pedagogical problem. This article describes a modern approach to the analysis and development of the content of independent education.

Key words: independent education, systematic, consistency, differentiation, professional competence, cognitive, pedagogical problem, individual method, talent.

Ҳозирги кунда бўлажак ўқитувчиларнинг касбий компетентлигини мустақил таълим жараёнида ўқитишнинг тизимлилик, изчиллик, дифференциаллаш ва индивидуаллаштириш тамойиллари, ташкилий-тузилмавий, мотивацион, когнитив, фаолиятли, рефлексив компонентлари мазмуни билан босқичма-босқич аниқлаштириш асосида такомиллаштириш янада долзарб муаммо сифатида эътироф этилмоқда. Маълумки, бўлажак ўқитувчиларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш мустақил таълимнинг дидактик векторли инвариатив, вариатив ва манзилли топшириқлар мазмуни субъект-субъект муносабатларида ижтимоий идентификациянинг устуворлигига таянадиган педагогик механизм сифатида шакллантирилади. Бу ўз навбатида, шахсий фикрига эга бўлган ва мустақил қарор қабул қила оладиган, ўзгалар фикрини тинглаб, уни эътиборга олган ҳолда ҳулоса чиқара олувчи шахсни тарбиялаш муҳим аҳамият касб этмоқда. Жамиятда содир бўлаётган бутунги янгиликлар ва иқтисодий ўзгаришлар таълим тизими мазмунини мос равишда лойиҳалаш ҳамда стандартлаштиришни талаб қилмоқда. Узлуксиз таълим тизимининг барча кўламлиларида (босқичларида) ҳам мустақил таълимнинг ўзига хослиги, унинг замонавий таълимдаги ўқитишнинг шакл ва воситалари, усуллари тубдан фарққилишидадир.

Бўлажак ўқитувчиларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантириш, уларда билимга булган талабларини янада кучайтириш, мустақил фикр юритиш кўникмаларини шакллантириш орқали салоҳиятли, кўйилган муаммони ҳал қила олиш лаёқатига эга педагогларни тайёрлаш соҳа ходимларини қайта тайёрлаш ва малакасини оширишга ихтисослашган таълим тизими олдида турган муҳим вазифалардан ҳисобланади. Ҳозирги замонавий таълим йўналиши давлат талабларида ўқитувчиларнинг тайёргарлик даражасига кўйилган умумий малака талабларида тайёрланаётган кадрлар ўз соҳасига оид қарорларни мустақил қабул қила олиши, рақобатбардош касбий тайёргарликка эга бўлиши, ўз ижодини илмий асосда ташкил этиши ҳамда мустақил равишда ўз билим, маҳорат, тажриба ва малакасини ошириб бориш каби хусусиятларга эга булиши қайд этилган. Мактаб таълимида бундай қобилиятларга эга бўлган кадрларни тайёрлашда мустақил таълим алоҳида ўрин эгаллайди.

Олий таълим ташкилотларида бўлажак ўқитувчиларнинг назарий ва амалий

мустақил таълим олишлари учун улкан имкониятлар мавжуд. Бироқ кўп ҳолатларда ўқув-тарбия жараёнида талабаларда мустақил таълим олиш кўникма ва малакаларини шакллантириш масаласига долзарб педагогик муаммо сифатида қаралмайди, мустақил таълим мазмунини таҳлил этиш ва ишлаб чиқишга замонавий нуқтаи назардан ёндашилмайди, унинг самарали метод, шакл ҳамда воситаларидан фойдаланишга етарлича эътибор берилмайди. Шунга ўхшаш бошқа масалалар бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашда ихтисослашган муассасаларда кадрлар тайёрлашда бўлажак ўқитувчиларнинг мустақил таълимини ташкил этиш, амалга ошириш, назорат қилиш борасида қатор педагогик муаммолар мавжудлигини кўрсатади.

Мазкур масалаларни илмий-педагогик нуқтаи назардан ўрганиш, таълим жараёнида педагогларнинг мустақил таълим олишга булган эҳтиёжини эътиборга олиш ва мустақил билим эгаллашлари учун етарли шарт-шароит яратиб бериш зарурати, ўқитувчиларнинг мустақил таълим олишларини ташкил этиш, амалга ошириш ва назорат қилиш бўйича касбий-педагогик тайёргарлигининг замон талаблари даражасида эмаслиги, педагогларда мустақил таълим олиш бўйича билим, кўникма ва малакаларининг етарли даражада шаклланмаганлиги, талабалар мустақил таълим олишларини ташкил этиш, амалга ошириш ва назорат қилишга оид ўқув-методик адабиётлар, тавсияномалар, ишланмалар, йўриқномалар, кўрсатмаларнинг етарли эмаслиги натижасида ўқитувчилар малакасини ошириш институтларида кадрларнинг айримларида мустақил ҳолда қарор қабул қилиш ва ўз нуқтаи назарини ҳимоя қила олиш кўникмаларининг тўлиқ шаклланмаганлиги бу масалаларнинг ниҳоятда долзарблигини кўрсатади.

Таълимнинг янги замонавий шакллари ҳамда анъанавий шакллари уйғунлаштирилган ҳолда мавжуд бўлиб, у ўқув фаолиятида касбий фаолиятнинг реал вазиятларини моделлаштириш имконини беради, бунда таълим ва тарбия жараёнлари орасидаги узилиш барҳам топади, замонавий мутахассис моделига мос келадиган касбий компетентлик шаклланиб боради. Инновацион компетентликнинг шаклланишида асосий ўринни педагогларнинг мустақил ишлари эгаллайди. Бунга эса, таълим жараёнида педагогларни муаммоли топширик ва вазифаларни мустақил ҳолда хал қилишга ўргатиш орқали эришиш мумкин. Ушбу умумий мақсаддан келиб чиққан ҳолда, мустақил таълим ўқитувчиларни ҳар қандай шароитда ва ҳолатда ўзларининг аклий салоҳиятларини тўла ишга солиш, зарур булган билимларни излаб топиш, амалий фаолиятларига тадбиқ этишга одатлантириб боради. Бир сўз билан айтганда, ижтимоий ҳаётда ва ишлаб чиқиш жараёнида тўлақонли, рақобатбардош мутахассис сифатида фаолият юритишга тайёрлайди. Ўқитувчи ўқувчини фаоллаштирадиган, ўзи ва ўрганувчи учун қулай бўлган йўллар, усул ва услублар, ўқитишнинг индивидуал метод ва воситаларни излайди, уларни такомиллаштиради. Ўқув режаси, дастур ва дарсликларда белгиланган ўқув материаллари ўзлаштирилади. Амалий фаолиятда қўллашга, кафолатланган натижаларга эришишга ўргатилади. Бу жараёнда имкон қадар бўлажак ўқитувчининг мустақил фаолият юритишига эътибор қаратиш ижобий натижа беради.

Малака ишидаги мустақил таълимда педагог ўқув дастури ва дарсликларидан ташқаридаги ихтисослигига алоқадор бўлган билимларни излаб топишга, тажриба-синовлар ўтказган ҳолда уларни янада бойитишга эришади. Бу, ўз навбатида, ташаббускор, бунёдкор ва ижодкор кадрларнинг шаклланишига туртки бўлади. Асосийси, мактабда қулай инновацион муҳит яратади. Мустақил таълим педагоглар ўртасида ижобий маънодаги рақобатни келтириб чиқаради. Талабалар бир-бирларидан ўрнатилган ҳолда ўзларининг ақллари, кучларини, вақтларини фойдали фаолият билан шуғулланишга йўналтирадilar. Турли хил танловларга тайёргарлик кўриш, фан олимпиадаларида иштирок этиш ва ғолиб бўлишга интилиш, илмий-ижодий

кўргазмаларда қатнашиш орқали талаба истеъдодининг муайян қирралари очилади.

Мустақил таълим ёшларнинг шахс сифатида камол топишларига ҳам ижобий таъсир кўрсатади. Унда характер хусусиятларининг барқарорлашуви, айниқса, иродавий сифатларнинг мустақамланиши, ўз-ўзини бошқариш каби фазилатларнинг такомиллашиши рўй беради. Улар атроф-муҳитдаги нарса ва ходисаларга бефарқ бўлмаслик, уларни тўғри баҳолай олиш, ўзларининг мустақил фикрларини билдириш ва далиллашга одатланадилар. Алоҳида ижодий муҳит яратиш натижасида педагогик муаммо бўйича маълумот ва тажриба алмашиш содир бўлибгина қолмай, алоҳида бирга ижод қилиш муҳитини яратиш ҳисобига, янги фикрларга беғаразликка эришилади, у кейинчалик инновацион компетентликнинг қўлланишига асос бўлиб хизмат қилади.

Компетентликнинг ўзи бўлажак ўқитувчиларда умумий дунёқарашнинг кенглиги ва маданиятнинг юқорилиги, ўз билимларини амалиётда ривожлантиришга лаёқатлилиқ, ижтимоий ва психологик-педагогик тадқиқотлар методларини билиш, педагогик ва бошқарув кўникмаларининг зарурий мажмуасига эга булишни назарда тутати. Бошқача қилиб айтганда, компетентлик касбий билим ва кўникмаларнинг мавжудлиги, шунингдек, уларни амалий фаолиятда қўллаш ва такомиллаштиришга лаёқатлилиқ билан белгиланса, инновацион компетентлик эса мутахассиснинг шахсий имкониятлари йиғиндиси, унинг ўз билимлари ва тажрибаларини амалий фаолиятда ижодий равишда қўллай олиш қобилиятидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Буряк В.К. Самостоятельная работа учащихся. – Москва: Просвещение, 1984. –56 б.
2. Zohidova S. R. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy ijtimoiylashtirish jarayonlarini. Takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari. Diss.avtoreferati. Samarqand – 2019.
3. Hamzaev H.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda ijtimoiy faollik ko'nikmalarini shakllantirishga tayyorlash tizimini takomillashtirish: Ped.fan.bo'y.fal.dok ... dis. – n.: qdu, 2019
4. Muslimov N.A. va b. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. –T.: Fan va texnologiya, 2013.– 128 b.

ТАЛАБАЛАРНИНГ ИНТЕГРАТИВ КОММУНИКАТИВ ТАЙЁРГАРЛИГИНИНГ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

С. Ю. Пахратдинов

мустақил изланувчи

Annotation: Measures are being taken to further improve the education system and its quality. In this context, it is important to focus on improving the quality and efficiency of primary education and the provision of qualified personnel, which is crucial in this field.

Annotatsiya: Boshlang'ich ta'lim doirasida ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, ya'ni bolada ijobiy munosabatni shakllantirish, o'qish savodxonligini tarkib toptirish, ularda mantiqiy va ijodiy tafakkurni shakllantirish, ularni og'zaki va yozma muloqot meyorlarini egallashga hamda o'z-o'zini boshqarishda ritorikaning o'rni haqida mulohazalar yuritilgan.

Аннотация: В данном статье анализирован специальных исследований позволяющий заключить, как функции риторики в процессе развития личности учёные связывают с решением задач самоопределения личности и развития её самосознания с формированием «сильной языковой личности», существенными сторонами которой являются владение основами построения речи.

Ўқув босқичининг қонуниятлари тингловчилар ва ўқитувчининг онгли равишда ўзаро боғланган фаолияти орқали амалга оширилади. Тренинг элементларининг тузилиши ва функционал муносабатларини кўриб чиқиш ўқитувчилар ва талабалар аудиторияси учун ўқув машғулотининг мақсадини белгилаш, уларни фаол ва онгли равишда билим олишга ва мустақил ўрганиш жараёнида мустақамлашга, келажакдаги